

CHET TIL O‘QITISH METODIKASIDA “PRAGMATIK KOMPETENSIYA”
TUSHUNCHASINING LINGVODIDAKTIK TALQINI

Tajibayev Gayratjon Shovdorovich

University of Business and Science, Til va adabiyot ta’limi kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari
bo’yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816114>

Annotatsiya. Maqolada “Pragmatik kompetensiya” atamasiga ta’rif berilgan. Muallif zamonaviy talablar asosida pragmatik kompetensiyaning egallanishini ta’minlash uchun o’quv materialini metodik tashkil etish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqqan.

Kalit so‘zlar: lingvistik kompetensiya, pragmatik kompetensiya, amaliy maqsad, ta’limiy maqsad

Abstract. The article illustrates the definition to the terminology of “Pragmatic competence.” The author developed some proposals on curriculum design to facilitate pragmatic competence acquisition.

Key words: linguistic competence, pragmatic competence, practical aim, educational aim

Аннотация. В статье определен термин «прагматическая компетентность». Автором разработаны рекомендации по методической организации учебного материала для обеспечения приобретения прагматической компетентности с учетом современных требований.

Ключевые слова: языковая компетенция, прагматическая компетенция, практическая цель, образовательная цель.

Kommunikativ kompetentlik atamasiga o’rganilayotgan chet til bo’yicha egallangan bilim, ko’nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo’llash qobiliyati, degan mazmunda ta’rif beriladi [1]. Kommunikativ til kompetensiyalar quyidagicha ta’riflanadi:

Communicative language competences are those which empower a person to act using specifically linguistic means [8:9].

Коммуникативные языковые компетенции позволяют осуществлять деятельность с использованием собственно языковых средств [2:8].

[2:8].

Kommunikativ til kompetensiyalar shaxsga maxsus til vositalaridan foydalanib faoliyat yuritish imkonini beradi.

DTSda kompetensiyalar quyidagi guruhlariga ajratilgan:

Lingvistik kompetensiya til materiali (fonetika, leksika, grammatika) haqida bilimlar va nutq faoliyati turlari (tinglash, gapirish, o’qish va yozuv) bo’yicha ko’nikmalar egallashni nazarda tutadi.

Sotsiolingvistik kompetensiya so’zlovchining biror bir nutqiy vaziyat, kommunikativ maqsad va xohish-istagidan kelib chiqqan holda kerakli lingvistik shakl, ifoda usulini tanlash imkonini yaratadi. Sotsiolingvistik kompetensiya ijtimoiy-madaniy kompetensiyani o’z ichiga olib, autentik nutqning milliy xususiyatlarini: o’zi yashayotgan mamlakatning urf-odatlarini, qadriyatlarini, marosimlarini va boshqa milliy-madaniy xususiyatlarni bilish hamda tili o’rganilayotgan mamlakat bilan taqqoslagan holda taqdim eta olish qobiliyatini ko’zda tutadi.

Pragmatik kompetensiya o’rganilayotgan chet tilida kommunikativ vaziyatda tushunmovchiliklar paydo bo’lganda takroran so’rash, uzr so’rash va hokazolar orqali murakkab vaziyatlardan chiqib keta olish qobiliyatini nazarda tutadi. Mazkur standartda diskurs

kompetentsiyasi pragmatik kompetentsiya tarkibiga kiritildi. Mazkur kompetentsiya og‘zaki yoki yozma nutqda fikrlarni tegishli til vositalari orqali ifodalashni nazarda tutadi. Diskurs kompetentsiyasi og‘zaki yoki yozma nutqdagi izchillikni ta‘minlashda lingvistik signallarni tushunish va interpretatsiya qilish ko‘nikmalarini nazarda tutadi.

Metodist-olimlar chet tilda og‘zaki va yozma shaklda fikr bayon etish hamda o‘zgalar fikrini tushunishni amaliy maqsad deb e‘tirof etishgan [4: 36–37]. Ushbu tushunchaga tili o‘rganilayotgan xalq madaniyatini o‘rgatish, deb qarovchilar ham mavjud [6:223]. Chet til o‘qitish metodikasida “amaliy maqsad” yuzasidan mavjud talqinlarda olimlarning fikri bir xil emas, ya‘ni ular amaliy maqsadni turli sharoitda turlicha talqin qiladilar.

Xorijiy adabiyotlarda boshlang‘ich chet til ta‘limi maqsadlari a) pragmatik yoki amaliy maqsad kommunikativ (lingvistik, sotsiolingvistik va pragmatik) kompetentsiyalarni, b) umumta‘limiy maqsad madaniy kompetentsiyalar (o‘rganilayotgan chet til sohibining madaniy merosi)ni egallanishidan iborat bo‘lishi lozimligi tavsifiya etiladi [7:18; 6:11; 3:109;]. Ye.I.Passov fikricha amaliy maqsad kompetentsiyalar (bilim, malaka va ko‘nikmalar)ni egallanishi, ta‘limiy maqsad madaniyatni o‘zlashtirilishi bo‘lishi lozim [6:11]. N.D. Galskova va Z.N.Nikitenkolar kommunikativ kompetentlikni axborotni tushunish va taqdim etish maqsadida chet tildan samarali va uddaburonlik bilan foydalanish layoqati, deb ta‘riflashadi va amaliy maqsad deganda pragmatik komponentni nazarda tutishadi [3:86].

Keyingi yillarda til kommunikatsiyasining pragmatik jihati tadqiqotchilar e‘tiborini ko‘proq jalb qilmoqda. Ya‘ni so‘zlar (L.S.Barxudarov ta‘biri bilan aytganda, til belgilari)dan amaliy maqsadlarda foydalanishni o‘rgatish masalasi keng muhokama etilmoqda. Til belgilari va ulardan foydalanadigan shaxslar o‘rtasidagi pragmatik munosabatlar shundan iboratki, bu belgilar, aniqrog‘i ularning ma‘nolari ayni shaxslar uchun xushhazm va tushunarli bo‘lishi, ularni ma‘lum darajada ta‘sirlantirishi lozim [5:60].

Pragmatizim falsafiy ta‘limot bo‘lib, kishilarning oldida ko‘ndalang turadigan, turli hayotiy vaziyat, faoliyat jarayonida ular duch keladigan muammolarni hal qilish, amaliyotda insonga nima ko‘proq foyda bersa, o‘shani o‘rgatishga ko‘proq ahamiyat berish zarur, degan g‘oyani ilgari suradi. Pragmatika (*yun. Pragma, pragmatos – rus. praktichnyy, prakticheskiy; - o‘zb. ish, harakat, amaliy;*) insonning ijtimoiy faoliyatini o‘zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, muayyan aloqa vaziyati orqali namoyon bo‘ladi. Lingvistik pragmatika aniq shakl, tashqi ko‘rinishga ega emas; uning doirasiga so‘zlovchi sub‘ekti, adresat, ularning muloqat jarayonidagi o‘zaro munosabatlari, nutq vaziyati bilan bog‘liq ko‘plab masalalar kiradi. Masalan, “Bu sizning bolangiz-mi?” savoli vaziyatga qarab farqli munosabatlarni ifodalashi mumkin. Kimdir bolaning xulq-atvori va odobiga havas qilsa, boshqa birov odobsizlik qilayotgan boladan achchiqlanganligini ifodalamoqchi, uni tarbiyasi bilan jiddiyroq shug‘ullanish lozimligini uqtirmoqchi bo‘ladi.

Pragmatikada nutq sub‘ekti bilan bog‘liq holda quyidagi masalalar o‘rganiladi: a) bayonning oshkora va yashirin maqsadlari (biron bir axborot yoki fikrni yetkazish, so‘roq, buyruq, iltimos, maslahat, va‘da berish, uzr so‘rash, tabriklash, shikoyat va xokazi; b.) nutq taktikasi hamda nutq odobi turlari; suhbat, so‘zlashish qoidalari; so‘zlovchining maqsadi; so‘zlovchi tomonidan adresatning umumiy bilim jamg‘armasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va boshqa hislatlariga baho berilishi; d) so‘zlovchining o‘zi bayon qilayotgan xabarga munosabati kabilar. Pragmatik kompetentsiya quyidagi bilim, malaka va ko‘nikmalar majmuidan iborat:

- muloqot qilishning lisoniy (fonetik, leksik, grammatik) birliklarini va ulardan foydalanish qoidalarini, ya'ni ma'no ifodalashda til birliklarini qayta shakllantira olishni bilish (kommunikativ kompetentsiyaning lingvistik komponenti);

- til vositalaridan muloqot muhiti, vaqti, joyi, maqsadiga, shuningdek suhbatdoshning ijtimoiy mavqeiga mos ravishda foydalana olish ko'nikmasi (sotsiolingvistik komponent);

- mazmun tarkibidagi asosiy fikrni tushunish va isbotlangan fikrga mazmunan bog'langan axborotni taqdim eta olish ko'nikmasi;

- tili o'rganilayotgan mamlakatning ijtimoiy-madaniy xususiyatini bilish hamda ushbu xususiyatga muvofiq tarzda nutqiy va boshqa xatti harakatlarini idora qilishni bilish (ijtimoiy-madaniy komponent);

- muloqot vaziyatini baholash va tahlil qilish hamda shunga muvofiq o'zining nutq harakatini nazorat qila olish, o'zining va muloqotdoshining nutqiy harakatlarini nazorat qilish, shuningdek muloqot tajribasidan foydalanib chet tildan bilimlaridagi nuqsonlar o'rnini to'ldira olish ko'nikmasi (kompensatsiyalovchi yoki strategik komponent) [3:87].

DTSda a) og'zaki yoki yozma nutqda fikrlarni tegishli til vositalari orqali ifodalashni, b) og'zaki yoki yozma nutqdagi izchillikni ta'minlashda lingvistik signallarni tushunish va interpretatsiya qilish ko'nikmalarini nazarda tutuvchi diskurs kompetentsiya pragmatik kompetentsiya tarkibiga kiritilgan.

Diskurs adabiyotlarda turli ma'nolarni, ya'ni ma'lum kontekst yoki suhbat mavzusiga taaluqli til vositalari (language, especially the type of the language in a particular context or subject), yoki tilning asosan jonli muloqot tilining asosiy birligini (major unit of a language, especially spoken language, that is longer than the sentence) anglatadi [7:55-56]. Misol uchun sotib olinishi rejalashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatini olaylik. Ro'yxatdagi so'zlar oilali uy bekasi tomonidan, do'konga borganida qanday oziq-ovqat mahsulotlaridan qancha miqdorda xarid qilish lozimligini esdan chiqarilmaslik maqsadida, konvert orqasiga yozilib, ko'chaga chiqib ketayotganda unitib qoldirilmaslik uchun muzlatgich eshigiga yopishtirilgan. Ushbu vaziyatda yozma nutqda foydalanilgan til vositalari undan foydalangan ayol uchungina ma'lum ma'noni anglatadi. Til vositalari kim tomonidan va qanday maqsadda foydalanilganligi esa diskursda tahlil etiladi. Masalan, “For stuff only!”, “Keep Off!”, “Danger!” mazmunidagi belgilar ma'lum hudud (yoki xona)ga begonalar kirishi taqiqlanadi, chetlab o'tilsin, hayot uchun xavfli degan ma'nolarni ifodalaydi. Fikrimizni asoslash uchun quyidagi reklamalarga e'tibor qaratamiz:

A PIECE OF CAKE –nikox to'ylari uchun tort;

COOL FOR CARS –transport vositalari uchun konditsioner;

CUTS BOTH WAYS – erkaklar va ayollarsartaroshxonasi;

BLACKMAN – erkaklar sartaroshxonasi;

HEADLINES –sun'iy sochlar;

NEW WAVE –televizion va sun'iy yo'ldosh antenalari;

SOUNDS ELECTRIC – musiqqa asboblari;

TAKE ONE – video kassetalar ijarasi.

Shu sababdan, CEFR me'zonlari asosidagi testlar reklama e'lonlari va turli yozishmalar kabi autentik til materiallari asosida tayyorlanmoqda (Preliminary English Test 6.):

Look at the text in each question.

What does it say?

Mark the correct letter A, B or C on your answer sheet.

	<p>A Buy three films for the price of two. B Get a free film with every one you buy. C Films bought here are printed free.</p>
<p>Philippe. Couldn't wait any longer, didn't want to miss the start of the match! Problem at work? Here's your ticket – see you at the stadium. Stefano</p>	<p>A Philippe and Stefano missed each other at the stadium. B Stefano had to leave without Philippe to get to work. C Stefano has given up waiting for Philippe to arrive.</p>

Amaliy maqsadning ro'yobga chiqishida o'quvchi ta'lim oladi, tarbiyalanadi va uning shaxsi rivojlanadi. Chet til o'qitish maqsadlari o'quvchining ehtiyoj va istaklariga ustuvor ahamiyat qaratadigan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim kontseptsiyasiga muvofiqlashib bormoqda. O'tgan yillar mobaynida ochiq axborot kengliklarining globallashuvi natijasida chet tilning yana bir funktsiyasi faollashdi. Ya'ni, chet til boshqa fan predmetlari sohalaridan bilimlarni kengaytirish vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa umumta'limiy maqsad sifatida o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash va ularni tanqidiy baholash ko'nikmasini shakllantirishga e'tiborni kuchaytirish talabini keltirib chiqaradi.

Yuqoridagilarga asoslanadigan bo'lsak, chet til o'qitish maqsadalirini aniqlashtirishda yanada teranroq tadqiqotlar olib borilishi taqazo etiladi. Yangi avlod o'quv-metodik majmualarini yaratishda esa sanab o'tilgan me'zonlarni asos qilib olinishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimining Davlat ta'lim standartlari. – Xalq ta'limi. Ilmiy-metodik jurnal, – 4-son, 2013 y, – 4 b.
2. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: Изучения, обучение, оценка. – М.: МГЛПУ. Сарма, 2005. – 248 с.
3. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрисс-пресс, 2004. – 240 с.
4. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2012. –
5. Musaev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: Fan, 2005. – 352 b.
6. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Урок иностранного языка. – М.: Голоса-Пресс, 2010. – 640 с.
7. Beacco J.C., Byram.M.,Cavalli. M, Coste.D., Cuenat.M.E., Goullier.F., and Panthier.J.Guide for the development and implementation of curricula for pluringual and intercultural education. – Geneva. Council of Europe, 2010. – 102 p.
8. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Language Policy Unit, Strasbourg. – 274 p.